

O IMPACTO DA COVID 19 NOS SISTEMAS DE SUPRIMENTOS: De saúde, automobilístico, turismo, manufaturado.

Raiani Cristina Pereira Santos, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, santos.raiani@fatec.sp.gov.br
Maria Helena Veloso Salgado, Faculdade de tecnologia da Zona Leste, velososalgado@uol.com.br

RESUMO. O presente trabalho tem como tema o impacto da crise do covid-19 nos sistemas de suprimentos de saúde, automobilístico, turismo e manufaturado. A metodologia que foi adotada na formulação do trabalho foi baseada em pesquisas bibliográficas, através de consultas a livros, revistas, pesquisa de manuais, tratados, artigos publicados na internet. Assim, o objetivo geral desta pesquisa busca apontar o impacto da crise do Covid-19, nos sistemas de compras e suprimentos do Brasil e as medidas tomadas para sanar tais problemas. Os objetivos específicos buscam, apontar o impacto direto na produção mundial, bem como elucidar os impactos da pandemia na economia mundial e por fim, apresentar o impacto mercadológico da crise do Covid-19, em especial o impacto no Brasil. Por fim, a presente pesquisa mantém o tema em aberto, ficando proposto que, em um futuro, seja feita uma nova pesquisa com a finalidade de atualizar ou contextualizar os pontos que aqui foram abordados. Também se propõe a realização de um estudo de caso, a fim de contextualizar o que aqui foi estudado na prática.

Palavras-chave. Covid-19; Mercado; suprimentos

ABSTRACT. The present work has as its theme the impact of the covid-19 crisis on the supply systems. The methodology that was adopted in the formulation of the work was based on bibliographical research, through consultations in books, magazines, search of manuals, treatises, articles published on the internet. Thus, the general objective of this research seeks to point out the impact of the Covid-19 crisis on the purchase and supply systems in Brazil and the measures taken to remedy such problems. The specific objectives seek to point out the direct impact on world production, as well as elucidate the impacts of the pandemic on the world economy and, finally, to present the marketing impact of the Covid-19 crisis, in particular the impact on Brazil. Finally, the present research keeps the theme open, and it is proposed that, in the future, a new research will be carried out in order to update or contextualize the points discussed here. It is also proposed to carry out a case study, in order to contextualize what was studied here in practice.

Keywords. Covid-19; Marketplace; Supplies

1 INTRODUÇÃO

Como resultado da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) em todo o mundo, medidas drásticas foram tomadas pelos governos federal e estaduais, bem como pelas autoridades federais e estaduais dos países afetados (por exemplo, estabelecimento de áreas restritas, proibição de grandes eventos, fechamento de escolas e jardins de infância). Emissão de ordens de quarentena) (RODRIGUES, 2020).

Para Jatobá (2020), devido à alta velocidade de propagação do vírus, outras medidas podem ser tomadas. O objetivo principal das medidas, que às vezes são controversas na ciência, na política, na mídia e no público, é limitar a rápida disseminação do vírus, a fim de evitar o colapso do sistema de saúde já sobrecarregado, dos hospitais e do sistema de assistência médica.

Com a intensificação da globalização, as cadeias de suprimentos globais se tornaram muito mais interconectadas. Conforme Rodrigues (2020), além disso, como as economias de mercado emergentes passaram a representar uma parcela crescente do PIB global, os bens geralmente passam por várias etapas antes de chegar ao consumidor final.

Desde o fechamento nacional até o fechamento de fronteiras e espaço aéreo, o COVID-19 causou uma interrupção sem precedentes na mecânica da maioria das economias, independentemente de seu tamanho ou estágio de desenvolvimento. Jatobá (2020), salienta que em particular, a remoção dessas barreiras exerceu grande pressão sobre as cadeias de suprimentos globais, incluindo elos essenciais relacionados a alimentos e medicamentos.

Além do impacto na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus também causou um duro golpe no desenvolvimento da economia mundial. Embora os governos dos principais países afetados pela crise do COVID-19 tenham tomado medidas para compensar a desaceleração econômica causada por esse vírus, espera-se que sua disseminação possa ter um efeito triplo na economia mundial: impacto direto nos volumes globais de produção; interrupções e alterações nas cadeias de suprimentos e distribuição; e impacto financeiro nas empresas e nos mercados de ações (RODRIGUES, 2020).

Dentro deste contexto o presente trabalho buscará responder em que medida o impacto da crise do Covid-19, nos sistemas de suprimentos: de saúde, automobilístico, turismo e manufaturado exigiu uma mudança de postura do governo brasileiro?

Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa buscará apontar o impacto da crise do Covid-19, nos sistemas de suprimentos do Brasil e as medidas tomadas para sanar tais problemas. Os objetivos específicos buscarão, apontar o impacto direto na produção mundial, bem como elucidar os impactos da pandemia na economia mundial e por fim, apresentar o impacto mercadológico da crise do Covid-19, em especial o impacto no Brasil.

Desta maneira, esta pesquisa é justificada por sua contribuição ao meio acadêmico como um complemento e uma possível atualização da temática a partir de uma rica contextualização com embasamento na literatura disponível.

Além desta contribuição, tendo o critério em apresentar um conteúdo devidamente estruturado e coeso, poderá acrescentar ao meio social em que está inserido, tornando possível que leitores, mesmo não sendo especialistas sobre a temática, possam compreender o assunto abordado.

Para o desenvolvimento desta pesquisa, adotou-se a metodologia de revisão bibliográfica, sendo esta baseada em livros, revistas, artigos e trabalhos que abordam o tema em sua totalidade ou de forma parcial.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A presente seção apresenta o desenvolvimento teórico do trabalho, sendo esta dividida em duas seções, onde se aborda o impacto direto na produção mundial com fundo para uma delimitação específica referente aos impactos da pandemia do covid-19 na economia mundial.

2.1 Impacto direto na produção mundial

A produção chinesa já foi substancialmente afetada pelo fechamento de indústrias na província de Hubei e de outras regiões de importância vital para a exportação de componentes chineses. Como resultado, a desaceleração chinesa teve um efeito colateral imediato nos níveis de produção dos principais exportadores deste país: Estados Unidos, Hong Kong, Coreia do

Norte e Japão.

Paralelamente, a expansão do contágio do coronavírus fez com que o impacto direto nos níveis de produção também fosse sentido com virulência no restante do continente asiático e nos principais países da Europa e América do Norte (LOBO, 2020).

Muitos produtores e fabricantes de bens de consumo dependem de componentes e peças importados da China e de outros países asiáticos afetados pela pandemia. Além disso, um grande número de empresas também depende das vendas na China para atingir seus objetivos financeiros.

Portanto, espera-se que a desaceleração da atividade econômica e as restrições de transporte nos países afetados pelo coronavírus tenham um impacto na produção e na lucratividade de certas empresas internacionais. Principalmente aqueles pertencentes ao setor manufatureiro e aqueles dependentes da obtenção de matérias-primas para produzir bens de consumo (MURIALDO, 2020).

O Brasil exporta uma grande quantidade de matéria prima mas em seu estado bruto, que é enviada para outros países e geralmente as empresas brasileiras importam esses materiais outra vez já transformado para dar andamento em sua produção.

No caso de empresas que dependem dos componentes intermediários das regiões afetadas e não podem mudar facilmente as fontes de suprimento, a magnitude do impacto pode depender da duração das medidas de paralisia da atividade. Nesse cenário, as pequenas e médias empresas terão mais dificuldade em sobreviver à perturbação causada pelo coronavírus (RODRIGUES, 2020).

Além das empresas que dependem dos componentes intermediários, muitos outros setores também estão a mercê da duração das medidas preventivas, e sua recuperação nesse momento de crise depende muito de quanto tempo durará essas medidas.

A situação pode ser particularmente dramática para empresas vinculadas ao setor de turismo, cuja capacidade de manobra é limitada após restrições impostas por governos ao redor do mundo, a fim de conter a propagação do coronavírus. O setor antecipa que seus negócios enfrentarão perdas que dificilmente serão capazes de recuperar (MURIALDO, 2020).

Interrupções temporárias na produção de bens e componentes podem colocar algumas empresas sob estresse, particularmente aquelas com liquidez insuficiente.

O impacto nos mercados se materializará em classificações negativas e risco aumentado. O aumento do risco, por sua vez, se traduzirá em posições de investimento que não serão lucrativas nas condições atuais, o que enfraquecerá ainda mais a confiança em instrumentos e mercados financeiros (RODRIGUES, 2020).

A produção mundial inteira acaba sendo afetada com esse vírus, apesar de todas as medidas restritivas serem para proteção da saúde pública, não se pode negar que quando mais ela durar maior será o impacto na grande maioria dos setores.

2.2 Impactos da pandemia sobre a economia mundial

Grandes mudanças nos mercados de ações, onde ações de empresas são compradas e vendidas, podem afetar o valor das pensões ou contas de poupança individuais. Em resposta, os bancos centrais de muitos países, incluindo o Reino Unido, reduziram as taxas de juros. Isso deveria, em tese, baratear os empréstimos e estimular os gastos para impulsionar a economia.

Os mercados globais, desde então, recuperaram algum terreno com a intervenção dos governos mas alguns analistas alertaram que eles podem ser voláteis até que os temores de uma segunda onda da pandemia sejam dissipados. Muitas pessoas perderam seus empregos ou viram

seus rendimentos cortados devido à crise do coronavírus. Como resultado, as taxas de desemprego aumentaram nas principais economias (ABOUK; HEYDARI, 2020).

Nos Estados Unidos, a proporção de desempregados atingiu 10,4%, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), sinalizando o fim de uma década de expansão para uma das maiores economias do mundo.

Milhões de trabalhadores também foram colocados em esquemas de retenção de empregos apoiados pelo governo, à medida que setores da economia, como turismo ou hospitalidade, pararam sob o bloqueio (DOMÈNECH, 2020).

Dependendo do tipo de setor predominante em cada país, pode influenciar muito em como a pandemia impactará na economia do Estado.

No entanto, os dados variam entre os países. A França, a Alemanha e a Itália fornecem dados sobre os pedidos, por exemplo, enquanto o Reino Unido conta os trabalhadores atualmente inscritos no programa (LEWIS; MERTENS; STOCK, 2020).

Em alguns países a retração econômica foi de fato extremamente severa: na Espanha, no Reino Unido e na Tunísia, a produção da economia no segundo trimestre foi mais de 20% menor do que no mesmo período do ano passado.

Isso é 4 a 5 vezes maior do que qualquer outra queda trimestral registrada para esses países, e no Peru a queda ano a ano foi ainda maior, de 30% (LAPPALAINEN, 2020).

Em 15 de abril, o FMI avisou que as economias da Ásia não veriam crescimento neste ano, pela primeira vez em 60 anos.

Com o setor de serviços especialmente sob pressão. Bloqueios nacionais em toda a região significaram que companhias aéreas, fábricas, lojas e restaurantes sofreram os maiores choques econômicos (NICOLA *et al.*, 2020).

Apenas um dia após o alerta do FMI, dados oficiais mostraram que a economia chinesa havia se contraído no primeiro trimestre - a primeira vez desde o início dos registros trimestrais em 1992.

O Produto Interno Bruto (PIB) da segunda maior economia do mundo caiu 6,8% no período janeiro-março ano-a-ano - mais do que os 6,5% previstos pelos analistas e o oposto da expansão de 6% no quarto trimestre de 2019 (DUAN; EANG; YANG, 2020).

A economia chinesa deve ser atingida ainda mais pela redução da demanda global por seus produtos devido ao efeito do surto nas economias em todo o mundo.

Dados divulgados em 16 de março mostraram que a produção industrial da China despencou no ritmo mais acentuado em três décadas nos primeiros dois meses do ano (MULLIGAN, 2020).

Mesmo a China que é uma das economias mais estáveis do mundo que apenas cresce e nunca tem seus números diminuídos, sofreu o impacto desta pandemia, mas isso foi diferente em outros Estados.

Em outros países, porém, o impacto econômico foi muito mais modesto. Em Taiwan, o PIB no segundo trimestre de 2020 foi menos de 1% menor do que no mesmo período de 2019. Finlândia, Lituânia e Coreia do Sul registraram quedas em seu PIB de cerca de 5% ou menos (DOMÈNECH, 2020).

Ao contrário da ideia de um *trade-off*, nota-se que os países que sofreram as crises econômicas mais severas - como Peru, Espanha e Reino Unido - estão geralmente entre os países com a maior taxa de mortalidade COVID-19.

E o inverso também é verdadeiro: países onde o impacto econômico foi modesto - como Taiwan, Coreia do Sul e Lituânia - também conseguiram manter a taxa de mortalidade baixa (MAKRIS, 2020).

Claramente, muitos fatores afetaram a taxa de mortalidade do COVID-19 e o choque

para a economia, além das decisões políticas tomadas por cada governo sobre como controlar a propagação do vírus. E os impactos totais da pandemia ainda não foram vistos.

3 METODOLOGIA

A metodologia que foi adotada na formulação do trabalho foi baseada em pesquisas bibliográficas, através de consultas a livros, revistas, pesquisa de manuais, tratados, artigos.

A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema com base em referências teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. Busca também, conhecer e analisar conteúdos científicos sobre determinado tema (SEVERINO 2014).

Para o estudo, foram aplicados os critérios de citações, pesquisas relacionadas ao tema, artigos que apresentam o tema em questão, artigos que não apresentam o tema, teses, dissertações além de textos, artigos e citações traduzidas.

A coleta de dados foi desenvolvida seguindo as seguintes premissas: Leitura exploratória de todo o material selecionado, seja leitura objetiva ou uma leitura rápida, a fim de se verificar se a obra, documento e material complementar é de interesse para a presente pesquisa.

Além deste modelo de leitura, foi adotado o modelo de leitura seletiva, o qual consiste em uma leitura com uma maior profundidade, buscando o material consistente para o trabalho. Por fim, foi realizado o registro das informações extraídas das fontes, sendo especificadas no trabalho, com nome e ano de publicação.

Para a análise de dados, foi realizada uma leitura analítica de todo o material, tendo por finalidade a ciência de ordená-lo e sumariar as informações pesquisadas e elaboradas. Neste processo, foram consideradas as informações que possibilitassem obter a resposta do problema de pesquisa, por meio dos objetivos gerais e específicos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O surto de COVID-19 provavelmente causará a falência de muitas marcas conhecidas em muitos setores, pois os consumidores ficam em casa e as economias fecham. Nos Estados Unidos, empresas famosas como Sears, JCPenney, Neiman Marcus, Hertz e J. Crew estão sob enorme pressão financeira.

A indústria de viagens é profundamente afetada; 80% dos quartos de hotel estão vazios, as companhias aéreas cortaram sua força de trabalho em 90% e os destinos turísticos provavelmente não verão nenhum lucro em 2020 (ESTRADA; KOUTRONA; LEE, 2020).

Além disso, exposições, conferências, eventos esportivos e outros grandes encontros, bem como estabelecimentos culturais, como galerias e museus, foram abruptamente cancelados. Consultoria em serviços gerais e pessoais, como cabeleireiros, academias e táxis, também paralisaram devido aos bloqueios. Finalmente, setores importantes como os de automóveis, caminhões e eletrônicos fecharam abruptamente (embora tenham começado a abrir dois meses após o fechamento). Há um número infinito de perguntas que se pode fazer em relação a este encerramento bastante abrupto (LEWIS; MERTENS; STOCK, 2020).

Por exemplo, como cuidar dos funcionários em tais situações. O por que as empresas não estão mais bem preparadas para lidar com tais situações (por exemplo, deixando de lado os ganhos ou pensando em fontes alternativas de renda). Como as empresas e até mesmo os países estão usando a situação atual para melhorar sua situação competitiva. Um dos países que parece estar usando a situação é a China, que está comprando infraestrutura e tecnologia com base na Europa (NICOLA *et al.*, 2020).

O impacto comercial mais claro e imediato da pandemia de coronavírus foi uma grande interrupção nas cadeias de suprimentos. Tendo se originado na China, a região foi duramente atingida porque um grande número de cidadãos contraíram a doença e muitos foram forçados à quarentena. Isso levou a paralisações parciais e totais de fábricas e fábricas, algumas das quais estavam sendo usadas por empresas de tecnologia proeminentes para fabricar seus bens e produtos (FERNANDES, 2020).

A necessidade crescente de interações remotas em meio à pandemia de coronavírus destacou a necessidade da tecnologia 5G, potencialmente acelerando a adoção em longo prazo. As velocidades extremamente rápidas do 5G, as comunicações quase instantâneas e a densidade de conexão aumentada o tornam preparado para interações remotas, o que se tornou a principal preocupação de muitas organizações e empresas à medida que aumenta a cautela com a propagação do vírus (LAPPALAINEN, 2020).

Dois áreas principais - tele-saúde e teleconferência - estão se tornando críticas para as operações empresariais em meio à pandemia, e acredita-se que o aumento da dependência dessas áreas ajudará a fortalecer o apelo do 5G (PAPANIKOLAOU; SCHMIDT, 2020):

- Tele-saúde: A superioridade técnica do novo padrão capacita os médicos a diagnosticar, tratar e operar pacientes sem a necessidade de estar fisicamente perto deles.
- Teleconferência: Muitos empregadores aumentaram sua confiança nas ferramentas de teleconferência da empresa - como *Microsoft Teams*, *Google Hangouts* e *Zoom* - à medida que os funcionários mudam para o trabalho remoto devido a problemas de saúde pública.

Muitos produtores e fabricantes de bens de consumo dependem de componentes e peças importados da China e de outros países asiáticos afetados pela pandemia. Além disso, um grande número de empresas também depende das vendas na China para atingir seus objetivos financeiros (TUBADJO; BOY; WEBBER, 2020).

Portanto, espera-se que a desaceleração da atividade econômica e as restrições de transporte nos países afetados pelo coronavírus tenham um impacto na produção e na lucratividade de certas empresas internacionais. Principalmente aqueles pertencentes ao setor manufatureiro e aqueles dependentes da obtenção de matérias-primas para produzir bens de consumo (MURIALDO, 2020).

A adoção e o uso do pagamento sem dinheiro podem aumentar em todo o mundo. Em resposta ao surto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) está recomendando que os consumidores paguem sem contato ao invés de dinheiro, se possível, como um meio de limitar a propagação do vírus através de microorganismos em dinheiro (MULLIGAN, 2020).

Alguns países estão dando um passo adiante: a Coreia do Sul, por exemplo, está colocando em quarentena todo o dinheiro recebido no banco central por duas semanas antes de desinfetá-lo e colocá-lo de volta em circulação, e a China está empreendendo esforços semelhantes (FERNANDES, 2020).

Medidas para restringir o dinheiro, combinadas com a crescente preocupação que podem levar os consumidores a seguir os conselhos da OMS, podem aumentar os pagamentos não em dinheiro, que já se espera crescer a um CAGR de 10,5% de 2019 a 2024 - especialmente se medidas semelhantes forem implementadas em mercados com maior uso de dinheiro do que na China e na Coreia do Sul (LUDVIGSON; MA; NG; 2020).

A indústria automobilística é uma das maiores do mundo e foi devastada pela pandemia:

as vendas podem cair de 20 a 30% em 2020 e estima-se que os lucros cairão em US \$ 100 bilhões (MAKRIS, 2020). Os totais de financiamento da *Fintech* caíram no primeiro trimestre de 2020 - um período de seca que persistiu durante uma grande parte do ano. O financiamento global de *fintech* aumentou 30% em 2019 (excluindo a rodada incomumente grande de US \$ 14 bilhões da *Ant Financial* em 2018), mas como o vírus desacelerou as economias em todo o mundo, os níveis de 2020 não são promissores (LEWIS; MERTENS; STOCK, 2020).

Todos os países que estão tentando estimular suas economias para manter o máximo possível de sua infraestrutura necessária intacta e para manter os cidadãos produtivos ou prontos para se tornarem produtivos assim que a pandemia for superada. Para evitar que a sociedade se deteriore, as pessoas não só precisam de empregos ou de uma forma de se sustentar, mas também de acesso ao que consideram produtos e serviços necessários (FERNANDES, 2020).

Países em todo o mundo adotaram abordagens muito diferentes para lidar com o estresse atual nos mercados de trabalho e na infraestrutura. Alguns países optaram por apoiar as empresas a fim de ajudá-las a manter a força de trabalho intacta, mas outros com menos solidez financeira não podem fazer o mesmo. Os países também apoiaram diretamente seus cidadãos de várias maneiras (ESTRADA; KOUTRONA; LEE, 2020).

As pessoas também mudaram seus padrões de consumo, aumentando a demanda por comida para viagem, lanches e álcool, bem como produtos de limpeza, à medida que se passa mais tempo em suas próprias casas. Outros setores que estão indo bem são aqueles relacionados à saúde e medicamentos, bem como ervas e vitaminas. Normalmente, ao estudar os mercados, assume-se que eles são estáticos, uma conclusão natural, uma vez que tendem a mudar lentamente (LAPPALAINEN, 2020).

No entanto, se há uma coisa que o surto de COVID-19 evidenciam, é que os mercados são dinâmicos e pode se mover rapidamente. Além disso, um mercado não é apenas uma empresa; é uma rede de atores (isto é, empresas, clientes, organizações públicas) agindo de acordo com um conjunto de normas. Esses sistemas são às vezes chamados de ecossistemas dinâmicos que existem para gerar valor (MULLIGAN, 2020).

Com o avanço da incidência do coronavírus (COVID-19) no Brasil, perdas econômicas e grandes impactos são esperados em diferentes setores de bens de consumo e serviços. Isso ocorre não muito depois de as indústrias mostrarem sinais de recuperação após a crise econômica do país em 2014-2018. Devido ao impacto da crise do Covid-19 nos sistemas de compras e suprimentos fez com que o Governo Federal buscasse por rápidas mudanças capazes de sanar e estancar os problemas e impactos causados pela pandemia. Em março de 2021, o então ministro da economia Paulo Guedes, anunciou o pacote de estímulo econômico, fechado pelo Ministério da Economia, Bancos Públicos e Banco Central no valor de R\$ 750 bilhões, para fazer frente aos impactos econômicos da COVID-19 no Brasil.

Também foram tomadas algumas medidas referentes às transações alfandegárias, entre elas redução temporária das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os produtos, da alíquota do Imposto de Importação, redução temporária, a zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação prevista e da alíquota do imposto de importação para 0% para mais produtos necessários para ajudar o país a enfrentar a nova pandemia de coronavírus, como alguns tipos de filtros respiratórios e circuitos para anestesia.

No que diz respeito à exportação, algumas medidas também foram determinadas para combater a pandemia e a crise provocada. Entre tais medidas estão a emissão de licenças, autorizações, certificados e demais documentos públicos de exportação por meio do Portal Único de Comércio Exterior do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX).

Para concessão da Licença Especial de Exportação para Covid-19 Produtos de combate, autorização prévia para exportação de cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina e seus sais

destinados ao combate Covid-19, proibição de exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais para o combate à epidemia do Coronavírus no Brasil, liberação imediata do uso de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos na área da saúde para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19

Também, medidas para reduzir os impactos econômicos decorrentes da pandemia provocada pela covid-19, em relação aos beneficiários da Alfândega Especial Regime de Entrepósito Industrial sob Controle Informatizado (Recof) e Regime Aduaneiro Especial de Entrepósito Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escrituração Digital.

3 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como tema o impacto da crise do COVID-19 nos sistemas de suprimentos. Por meio desta pesquisa, pode-se concluir que na atuação situação da crise do COVID-19, empresas e empreendedores, precisam gerenciar condições de excesso de sua capacidade de armazenamento, o que tem os obrigado a lidar com volumes cada vez maiores, ou até mesmo em abrir depósitos com excesso de capacidade.

Concluiu-se que a cadeia de suprimentos deve ser ágil, adaptável e equipada com todas as ferramentas essenciais de visibilidade. Isso implica outro grande desafio: gerenciar os sistemas de suprimentos da melhor maneira possível e operar implantações rápidas.

Por fim, pode-se entender que todo o mundo foi surpreendido ass com a grande crise do COVID-19, principalmente setores primordiais para o desenvolvimento das atividades básicas da sociedade, caso dos sistemas de compras e suprimentos. Tais sistemas são fundamentais para o bom funcionamento da ordem e logística mundial.

Conclui-se que o impacto da crise do novo coronavírus neste setor não é só financeiro, mas sistêmico, exigindo novos meios de desdobramentos para que suas atividades continuem fluindo como sempre aconteceu.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à mina família, amigos e aos meus professores por me incentivarem e me ajudarem a chegar até aqui, em especial minha professora e orientadora Maria Helena Velozo por todo suporte prestado e ensinamento dado ao longo do curso.

REFERÊNCIAS

ABOUK, R.; HEYDARI, B. **The Immediate Effect of COVID-19 Policies on Social Distancing Behavior in the United States**. MedRxiv, 2020.04.07.20057356. (2020).

DOMÈNECH, J. M. **Medidas económicas para contrarrestar el impacto de la Covid-19 en España**. Economía Española, Focus, n. 4, abr. 2020.

DUAN, HB; EANG, SY; YANG, CH. **Coronavirus: limit economic damage**. Nature, 578(7796):515–515, 2020.

ESTRADA, Mario Ruiz; KOUTRONAS, Evangelos; LEE, Minsoo. **Staggression: The Economic and Financial Impact of COVID-19 Pandemic**. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.3578436. (2020)

FERNANDES, Nuno. **Economic effects of coronavirus outbreak (covid-19) on the world economy**. Available at SSRN3557504, 2020.

JATOBÁ, Matheus. Logística sente impactos do Coronavírus. **Folha de Pernambuco**, 2020.

LAPPALAINEN, Joni. **Pandemics, economics and resilience**. Master's Thesis. Department of Economics, Accounting and Finance. University of Oulu. 2020, 65 p.

LEWIS, D.; MERTENS, K.; STOCK, J. H. U.S. **Economic Activity During the Early Weeks of the SARS-Cov-2 Outbreak** (Working Paper No. 26954; Working Paper Series). National Bureau of Economic Research.(2020)

LOBO, Alexandre. Impactos do coronavírus na logística pelo mundo, **Revista ILOS** 2020.

LUDVIGSON, S. C.; MA, S.; NG, S. **Covid19 and the Macroeconomic Effects of Costly Disasters** (Working Paper No. 26987; Working Paper Series). National Bureau of Economic Research. (2020)

MAKRIS, M. **Covid and Social Distancing**. In Studies in Economics (No. 2002; Studies in Economics). School of Economics, University of Kent. (2020)

MULLIGAN, C. B. **Economic Activity and the Value of Medical Innovation during a Pandemic** (Working Paper No. 27060; Working Paper Series). National Bureau of Economic Research. (2020)

MURIALDO, Melissa. O e-commerce como amortecedor da pandemia econômica. **Revista E-commerce Brasil**. 2020.

NICOLA, Maria; ALSAFI, Zaid; SOHRABI, Catrin; KERWAN, Ahmed; AL-JABIR, Ahmed; IOSIFIDIS Christos Iosifidis; MALIHA, Agha; RIAZ, Agha. **The socio-economic implications of the coronavirus and covid-19 pandemic: a review**. International Journal of Surgery, 2020.

OMS- Organização Mundial da Saúde Brasil. **Cuidados inovadores para condições crônicas: componentes estruturais de ação: relatório mundial / Organização Mundial da Saúde (OMS)– Brasília, 2003**

OMS- Organização Mundial da Saúde Brasil. **Folha informativa – COVID-19** (doença causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875. Acesso em: 01 out. 2021.

PAPANIKOLAOU, D.; SCHMIDT, L. D. W. (2020). **Working Remotely and the Supply-side Impact of Covid-19** (Working Paper No. 27330; Working Paper Series). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w27330>. Acesso em: 10 out 2021.

RODRIGUES, Achilles. O dia em que a terra parou: Impactos Do Coronavírus na logística e na economia. **Revista Mundo Logística**, 2020.

SEVERINO, Antônio. Metodologia do trabalho científico, 2014. Disponível em: https://www.ufrb.edu.br/ccaaab/images/AEPE/Divulga%C3%A7%C3%A3o/LIVROS/Metodologia_do_Trabalho_o_Cient%C3%ADfico_-_1%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o_-_Antonio_Joaquim_Severino_-_2014.pdf. Acesso em: 04 nov 2021.